

ONA TILI TA'LIM TIZIMIDA ANTONIMLARNI O'QITISH TEACHING ANTONYMS IN THE MOTHER TONGUE EDUCATION SYSTEM

Isokulova Komila

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti talabasi isoqulovakomila@gmail.com

Isokulova Komila

Student of Tashkent State University of Uzbek language and
Literature named after Alisher Navoi isoqulovakomila@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515937>

Annotatsiya. Maqolada antonim so'zlarning o'quvchi nutqidagi ahamiyati, ularni ona tili ta'lim jarayonida o'qitish usul va topshiriqlari yoritilgan.

Annotation: The article covers the importance of antonym words in the speech of the student, the methods and tasks of teaching them in the educational process of the native language.

Kalit so'zlar: antonim, leksikologiya, til, nutqiy ko'nikma, lingvistik bilim.

Keywords: antonym, lexicology, language, speech skills, linguistic knowledge.

Bugungi rivojlanayotgan davrda yosh kadrlarni har taraflama mukammal, bilimli, salohiyatli qilib tarbiyalash oldimizda turgan mas'uliyatli vazifalardan biridir. Bu masalada maktab ta'lim tizimini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Shuni inobatga olgan holda ta'lim tizimida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Darslarda multimedia va internet vositalaridan keng foydalanish maqsadida turli xil texnologiyalar, o'quvchilarning fikrlash salohiyatini rivojlantirish maqsadida yaratilayotgan yangi darsliklar va mashq daftarlari, hayotning turli jabhalarida qo'llanadigan turli kasblarni o'qitish faoliyati, dars jarayonida turli xil interfaol metodlar va ped texnologiyalardan foydalanish kabi holatlar shular jumlasidandir. Yaratilayotgan bu kabi islohotlar yosh kadrlarni bilimli, salohiyatli qilib tarbiyalash bilan birgalikda ularni xalqaro fan olimpiadalarida faol ishtirok etishga undamoqda. Quvonarlisi shundaki, o'quvchilar o'zlari qiziqadigan fan sohasi bo'yicha fan olimpiadalarida yuqori natijalarni qo'lga kiritishmoqda.

Bu kabi islohotlar til o'qitish borasida ham amalga oshirilmoqda. Til ijtimoiy hodisa hisoblanib jamiyatning bir qismidir. Til jamiyat bor yerdagina shakllanadi va rivojlanadi. Bu ko'plab olimlar tomonidan isbotlangan. Til jamiyatning har bir bo'g'iniga birdek ta'sir ko'rsatadi. Til orqali kishilar o'zaro muloqot qiladilar, fikr almashadilar. Og'zaki va yozma nutqning rivojlanganlik darajasi esa shu tildan qanday foydalana olishga bog'liq hisoblanadi. Tilning barcha struktur qurilishidan erkin foydalana oladigan kishilarning nutqi ham sof, aniq, mantiqli bo'ladi. Kishi nutqining shakllanganlik darajasi bir tarafdin tilning struktur qurilishiga borib taqalsa, ikkinchi tarafdin o'quvchi leksikonining boyligiga: o'z nutqida sinonim, omonim, antonim kabi so'zlar, ibora va tasviriy ifodalardan keng foydalanishi bilan ham baholanadi. Bugungi kunda ona tilini fan sifatida o'qitishda aynan shu masala yetakchi o'ringa qo'yilgan. O'quvchi o'z nutqida lingvistik bilimlar bilan birgalikda turli terminlarni, so'z shakllarini, ibora va tasviriy ifodalarni qo'llay bilsagina, ularning fikrlash jarayoni rivojlanadi. Bu jarayon faqat yozma mashqlar bilan emas balki o'quvchining 4k ko'nikmasini shakllantirish bilan amalga oshirilishi yaratilayotgan yangi darsliklarda belgilab berilgan. 4k ko'nikmasini shakllantirishda

lingvistik ko'nikmalar bilan birgalikda o'quvchining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish orqali erishilish hisobga olingan holda darsliklarda o'z ifodasini topmoqda.

O'zbek tilini o'rganish bugungi kunda siyosat darajasiga ko'tarilgan ekan, o'quvchilarga tilning struktur qurilishi bilan birgalikda uning mazmun mohiyatini, yuzaga chiqish sabablarini ham o'rgatish lozim. Til asosini fonetik, leksik va grammatik sath tashkil etar ekan ushbu sathlarni o'quvchilar ongiga turli metodlar orqali singdirish ona tili fani o'qituvchisi zimmasida turgan mas'uliyatli vazifalardan biridir. Bugungi kunda til nutqiy ko'nikmalarni o'qitishga xizmat qilar ekan lingvistik bilim kerakmi degan savol tug'ilishi tabiiy. Lingvistik bilimni o'zlashtirishning asosiy sababi ona tilini fan sifatida o'qitish faqat tilning ma'nosi bilan bog'liq emas. Tilning struktur qurilishini o'rganmasdan uning ichki mohiyatini bilish imkonsiz. Aynan shuning uchun ona tili ta'lim tizimida lingvistik ko'nikmalar o'rgatiladi. Lingvistik ko'nikmalarni shakllantirish tilning barcha sathlarini o'z ichiga qamrab oladi. Jumladan, leksik sathni ham.

O'rta umumta'lim maktablari ona tili mashg'ulotlarida "Leksikologiya" bo'limini maxsus o'qitish orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlay olish, ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish, ularning so'z boyligini oshirish ishlari amalga oshiriladi. [1:267] O'quvchi bu bo'limda so'zning shakl va mazmun jihatdan turlari, o'z va ko'chma ma'nodagi so'zlar, emotsional-ekspressiv bo'yoqdor so'zlar ulardan foydalanish imkoniyatlarini o'zlashtirib o'z nutqida faol qo'llay olishi lozim. O'quvchi leksikonining boy bo'lishi ushbu so'zlarni o'zlashtira olish darajasiga ham bog'liq. Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib o'quvchilarga so'zning shakl va mazmun jihatdan turlarini, sinonimlar, antonimlar, omonim va paronimlarni o'qitish ona tili ta'lim tizimida yetakchi o'rinlarni tashkil qiladi.

Ma'lumki, so'zlar shakl yoki mazmunning yetakchilik qilish xususiyatiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Sinonim, antonimlarda mazmun yetakchi o'rinni egallasa, omonim, paronimlarda so'z shakli yetakchilik qiladi. Ushbu so'zlarni o'rgatish o'rta sinflardan emas boshlang'ich sinflardan boshlanishi zarur. Bola yoshlik chog'idan o'z nutqida ulardan faol foydalana bilsa yuqori sinflarda ham erkin fikr bayon eta oladi.

Antonimlar (zid ma'noli so'zlar) — grekcha anti — „zid“, „qarama-qarshi“ onoma yoki onyma — „nom“ degani bo'lib, qarama-qarshi tushunchalarni ifodalaydigan so'zlar, ya'ni ma'nosi bir-biriga zid bo'lgan so'zlar antonim deyiladi. Antonim so'zlar olmosh va sondan tashqari barcha so'z turkumlarida kuzatiladi. Antonimik juft hosil bo'lishi uchun ikkita mustaqil tushuncha ma'no jihatdan o'zaro qarama-qarshi bo'lishi kerak. Bu ma'nolar orasidagi farq o'zaro zidlanib, qiyoslanadi. Antonim so'zlardan birini qo'llaganda kishi ongida uning ikkinchi jufti shakllandi (issiq – sovuq). Fe'llardagi bo'lishli-bo'lishsizlik xususiyati antonimlikni vujudga keltirmaydi. Chunki ular bir so'zning ikki xil shaklidir. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek antonim so'zlar ikki mustaqil so'zning qarama – qarshiligidan tashkil topadi. Antonimlar ba'zan juft holda qo'llanib ma'no kengaytiradi yoki ma'no ifodalaydi: tunu kun (har doim). Ko'p ma'noli so'z o'zining har bir ma'nosi bilan ayrim so'zlarga sinonim bo'lishi mumkin: xafa so'zi bir o'rinda xursand so'ziga antonim bo'ladi, yoki qattiq yer — yumshoq yer; baxil (xasis) odam — saxiy odam kabi. Bu kabi misollar ko'plab topiladi. Ularni o'rganish nutqni boy qilish bilan birgalikda o'quvchi fikrining aniq, izchil shaklda rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Antonimlar, ya'ni o'zaro zid ma'noli birliklardan fikrni tushunarliroq berish, ta'sirchanlikni oshirish maqsadida ham foydalaniladi. *Ilm bilan hayot charog'on* gapining mazmunini *Ilmsiz hayot zulmatdir* jumlasini orqali ham berish mumkin va ikkinchi holatda

ilmning ahamiyati, hayotdagi o'рни ta'sirliroq ifodalanmoqda. Bir qator maqollarimizda antonimlardan xuddi shu maqsadda foydalanilgan:

1. To'g'ri bo'lsang, o'sib borib gul bo'lasan; egri bo'lsang, o'sib borib kul bo'lasan.
2. Yaxshidan bog' qoladi, yomondan – dog'.

Bu maqollarning birinchi qismi umumiy mazmun uchun kifoya qilsa-da, ikkinchi qism orqali ta'sirchanlikni oshirishga erishilgan.[2:22]

Antonimlarni o'qitishda turli metodlar, ped texnologiyalardan foydalanish mumkin. Dars jarayonida zid ma'noli so'zlarni o'qitish bir muncha osonroq kechadi. Chunki o'quvchi antonim juftlikni bir marta ko'rgandayoq eslab qoladi. Antonim juftlikni birini ko'rib ikkinchisini xotirlash texnikasi buning isbotidir. Antonimlarni o'qitish 5-sinf ona tili darsligida quyidagicha aks etgan:

Antonimlar qarama-qarshi ma'noli so'zlardir.[3:93]

Masalan: *baland – past, yig'lamoq – kulmoq, foyda – zarar, kecha – kunduz.*

1- topshiriq. Quyidagi so'zlarning zid ma'nosini toping. Topgan so'zlaringiz ishtirokida 4 ta gap tuzib, daftaringizga yozing.

sekin
jimjit
yo'q
yoshlik

2- topshiriq. Berilgan so'zlarning antonimini variantlar ichidan toping.

Xafa, xursand, quvnoq, kayfiyatsiz

Yig'lamoq, ho'ngramoq, baqirmoq, kulmoq

Issiq, iliq, sovuq, jazirama

Sekin, tez, asta, zo'rg'a.

Qo'shimcha tarzda antonimlarni o'qitish bo'yicha quyidagi usul va topshiriqlarni kiritish mumkin:

Antonimlarni o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanish. Bunda nazariy ma'lumot turli tasvirlar orqali o'quvchiga havola etiladi. O'quvchi o'qituvchini tinglash bilan birgalikda tasvir orqali so'zlarni ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Bu jarayon dars samaradorlik sifatini oshirish bilan birgalikda o'quvchilarning eslab qolish imkoniyatini 75, 80 % ga oshirishi olimlar tomonidan isbotlangan. Turli xildagi grafik tasvirlar o'quvchi xotirasida uzoqroq saqlanib qoladi. Boshlang'ich sinf darsliklarining rangli rasmlarga boy bo'lishining asosiy sababi ham shunda. Shu sabablarni inobatga olgan holda dars jarayonini turli tasvirlar orqali olib borish dars jarayoniga ijobiy tasir ko'rsatadi.

Mavzu bo'yicha nazariy ma'lumot olingach quyidagi topshiriqlar orqali darsni mustahkamlash mumkin.

1- topshiriq. Matn bilan ishlash. Antonim so'zlar ishtirok etgan matn tahlil qilib o'quvchi matnni qayta yozishi kerak bo'ladi. Matnni qayta yozish ijodiy tafakkurni oshirish, xotirani mustahkamlash bilan birgalikda o'quvchi yozma nutqiy ko'nikmasini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Matnni qayta yozganda o'quvchi o'z lug'at boyligi darajasidan keng foydalanadi. O'z imkoniyatlaridan foydalangan holda yangi bir matn yarata oladi. Bu jarayonda o'quvchining kreativlik qobiliyati unga yordam beradi.

2-topshiriq. Rasmga bir sharh. O'quvchilarga rasm taqdim etiladi. O'quvchilar antonim so'zlardan foydalangan holda rasmni ifodalab berishligi kerak bo'ladi. Rasmni istasa og'zaki, istasa yozma tarzda izohlab berishi mumkin. Bu jarayonda o'quvchilar rasmni o'qib tushunish

ko'nikmasiga tayangan holda tahlil qiladilar. Unda ifodalangan tasvirlarning qanday ma'no ifodalayotganini tahlil qilib o'zaro fikr almashadilar.

3- *topshiriq*. "Antonimlar vodiysi". O'qituvchi tomonidan Canva.com orqali tayyorlangan komiks o'quvchilarga taqdim etiladi. Komiksning bir qismida asosiy voqealar aks etgan matn yoziladi, qolgan qismidagi matnni o'quvchilar komiksga tayangan holda o'zlari yozishi lozim. Bunda o'quvchilar bilan kichik guruhlariga bo'lingan holda ish olib boriladi. Har bir guruh o'z komiks voqeasini yaratib beradi. Albatta komikslarida antonim so'zlar ishtirok etadi. Bu jarayon o'quvchining o'qib tushunish ko'nikmasini oshirish bilan birgalikda kreativ fikrlashni ham rivojlantiradi.

Dars jarayonida shu kabi usullardan keng foydalanish mumkin. Ushbu usullar dars jarayonining samaradorligini oshirish bilan birgalikda o'quvchining fikrlash imkoniyatini oshirishga qaratilgan. Qolaversa, bu kabi usullar nafaqat o'quvchining o'z ustida ishlashi, balki o'qituvchining ham multimedia va interfaol vositalardan foydalana olish qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna O'zbek tilini o'qitish metodikasi (kognitiv-pragmatik yondashuv asosida) [Matn] : darslik / D.N. Yuldasheva .-Buxoro: OOO "Sadridin Salim Buxoriy" Durdoni nashriyoti, 2021. - 424 b.
2. Ona tili 10 [Matn]: 10-sinf uchun darslik / B. Mengliyev. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. –224 b.
3. Парпиева, М. М., Мадумарова, М. Д., & Мавлонов, У. О. У. (2018). Развитие мотивации у студентов к изучению языка. Достижения науки и образования, 1(8 (30)), 56-57.
4. Ona tili 5-sinf (1-qism) [Matn] : darslik / K.M. Mavlonova, N.S. Hakimova, M.R. Siddiqov, S.H. Qo'ldosheva; muharrir O.T. Madvaliyev. – Toshkent: Novda Edutainment, 2024. – 144 b.